

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
oktyabr

**TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI**

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

**“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”**

**“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”**

**«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»**

7-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2025-yil, oktyabr.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ASSESSING RISKS IN BANKING ACTIVITIES TO ENHANCE THE EFFICIENCY OF FINANCIAL SERVICES	21
Saidov Jasurbek Latipbayevich	
MECHANISMS OF THE IMPACT OF STATE BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH.....	24
Sheraliyev Nurbek Jumanazarovich	
O'QUVCHI VA TALABALARDA HUQUQIY MADANIYATINI TA'LIM JARAYONIDA YUKSALTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA TAMOYILLARI	27
Mansurova Zilola Akromxonovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA FINTECH INNOVATSIYALARINING RIVOJI VA ULARNING SANOAT-QURILISH SEKTORIDAGI TRANSFORMATSION TA'SIRI	30
Muzayyana Beknazarova	
TURIZM SOHASIDA RAQOBAT AFZALLIKLARINI YARATISHDA MARKETINGNING ROLI	33
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI IJROSINI RAQAMLASHTIRISHNING FISKAL INTIZOM VA SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	37
Tangrieva Farida Abdulkarimovna	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SUN'IY INTELLEKTNI TATBIQ ETISH ORQALI BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	41
Radjabov Bunyod Abdullilovich	
XXI-ASRDA JAHON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ASOSIY DRAYVERLARI	45
Jalolov Umidjon Xudoyberdi o'g'li, Yegamberdiyev Shuxrat Satimbayevich	
XALQARO RAQAMLI INTEGRATSIYA JARAYONIDA O'ZBEKISTON ISHTIROKI	48
Muyassarzoda Fayziyeva	
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	52
Турсунбоева Нилуфар Отабековна	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ	55
Ягудин Дмитрий Рустамович	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA BARQAROR TURIZM RIVOJI: GLOBAL TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	57
Xamdullayeva Gulhayo Ergash qizi	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INVESTITSION QARORLARNI OPTIMALLASHTIRISH.....	59
Rustambekov Djasur Askarovich	
KORXONA POTENSIALINING MOHIYATI VA TUZILMASIGA OID NAZARIY HAMDA ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	61
Djalilov Sardor Sadilloevich	
XALQARO IQTISODIYOTNING GLOBAL DAROMAD TENGSIZLIKLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI: SAVDO SIYOSATLARI VA REDISTRIBYUTSIYA MEKANIZMLARINING TAQQOSLAYDIGAN TAHLILI	64
Kurolov Maksud Obitovich	
SURXONDARYO VILOYATIDA INVESTITSIYA VA YHM O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	73
Zaripova Muqaddas Jumaniyozovna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRISHNING MEHNAT BOZORI DINAMIKASIGA TA'SIRI.....	77
Akmalbek Najimov Umid o'g'li, Dinara Ishmanova	
ПРАКТИКА И АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ	81
Шамшетьова Гульрашан	

AHOLI DAROMADLARI O'SISHI VA INFLYATSIYA DARAJASI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	83
G'ayratova Zilola G'anijon qizi, Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
KORXONALARDA MAHSULOT SAVDOSIGA OID MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISHNING ZAMONAVIY INTELEKTUAL YONDASHUVLARI	86
Baydullayeva Dildora Tuylibayevna, Baydullayev Ruslan Tuylibayevich	
ELEKTRON TIJORATNING MILLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	90
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li	
RAQOBATBARDOSH ELEKTROTEXNIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYA VA INVESTITSIYA SIYOSATINING O'RNI	93
Jalolov Abbasxon Ravshanxon	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	97
To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li	
THE IMPACT OF EXTERNAL DEBT, INVESTMENT ACTIVITY, AND CAPITAL FORMATION PROCESSES ON EXPORT VOLUME AND ECONOMIC GROWTH DYNAMICS IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES	102
Tojiqulova Sitora Sobirjon qizi	
HUMAN CAPITAL AND DIGITAL TRANSFORMATION: DRIVERS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT	108
Hamrokulov Mirabbos Ortiqovich	
YEVROPA ITTIFOQI DAVLATLARI SOLIQ SIYOSATINI USTUVOR JIHATLARINI MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA QO'LLASH ORQALI SOLIQ TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	110
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
KAPITAL TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH KONSEPSIYASI	114
Turdibayev Abdulaziz Abduvaxidovich	
O'ZBEKISTONNING 12 YILLIK TA'LIM TIZIMIGA QAYTISH ISLOHOTI	118
Ashurov Abdulaziz Rustamovich, Olimov Anvarjon Atamirzayevich, Mahmudov Ziyoviddin Shamsiddinovich, Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
MAMLAKATNING XALQARO BAHOLASH TIZIMLARIDAGI MAVQEINI YAXSHILASHDA IQTISODIY MUSTAHKAMLIKNING AHAMIYATI	123
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
XALQARO SAVDODA MARKETING ROLI: EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	125
Qurolov Maqsud Obitovich	
BANK RISKLARINING BANK FAOLIYATIGA TA'SIRI VA ULARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	130
B.Izbosarov, N.Hakimova	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MASALASINING JAHON IQTISODIYOTIDA TUTGAN O'RNI	132
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
DYUZDO SPORTIDA MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH JARAYONIDA TAKTIK TAYYORGARLIKNING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY AHAMIYATI	135
Tangriyev Abdullo Tovashovich	
SANOATDA QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI OSHIRISH	138
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOSHQARUVI UCHUN SUN'IY INTELLEKTNING KENGAYTIRILGAN BASHORATLI TAHLILI	142
Esanova Shohida O'tkirovna	
PROSPECTS OF USING CREDIT CARDS IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	146
Mamatova Sevara Ilhom qizi	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI SUG'URTALASH MEXANIZMLARINI YANADA KENGAYTIRISH YO'NALISHLARI	151
Xalilova Feruza Jamolovna	

УЯЗВИМОСТИ В ПЛАТЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	155
Садыков Азиз Миршарапович	
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	160
Жусупова Анжим Тансыкбаевна	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OPERATSION SAMARADORLIKNI OSHIRISH: AVTOMOBILSOZLIK SEKTORI BO'YICHA ILMIY YONDASHUV	163
Allabergenov Azamat Joldasbayevich	
SUD-HUQUQ SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLARNING INSON MANFAATLARIGA TA'SIRI	167
Majidov Muslimbek Maxamadjon o'g'li	
YOSHLAR TADBIRKORLIGINI MOLIYALASHTIRISHNING ASOSIY SHAKLLARI.....	170
Valiev Umid Gulamovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA AGRAR SEKTORNI MODERNIZATSIYA QILISH VA BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	173
G'afurov Zohidjon	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING RIVOJLANISHIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH TAHLILI	177
Karimov Nodirbek	
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ	179
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA AUTSORSING XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI TAHLILI	182
Xamidov Anis Choriyevich	
PHYSIOLOGICAL CHANGES IN THE HEART IN ATHLETES OF DIFFERENT SPORTS	186
Yoldasheva Roila Jumaevna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MONETAR SIYOSATNING TRANSMISSIYA MEKANIZMLARI SAMARADORLIGINING EMPIRIK TAHLILI	192
Boltayeva Nilufar Shavkat qizi	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	197
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ И ДОСТУПНЫХ ВЕЛОДОРОЖЕК В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	200
Абдуллаева Ситорабону Хасанжон кизи	
ЗЕЛЁНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	202
Н.Р. Аvezова, Б.Б. Гулямов, А.А. Халиков, М.Б. Шерматова	
KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	207
Holov Sherali	
РАЗРАБОТКА ПРОСТРАНСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	212
Реймова Гулмира Полатовна	
FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION: OPPORTUNITIES AND RISKS	215
Abdusalamov Olimjon Eshmirzayevich	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDA RISKLARNI BOSHQARISHNING AHAMIYATI	219
Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li, Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'ZBEKISTON MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHNING MUHIM SHARTLARI	225
Murodbek Boltaboyev	

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEMS.....	222
Tojjeva Shakhnoza Bobomuratovna	
VIRTUAL LABORATORIYA PLATFORMALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDAGI O'RNI	226
A.I. Turayeva	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTONDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI	229
Pulatova Moxira Baxtiyorovna, Amirhamzayev Abdubosit Muhammad o'g'li	
STRATEGIC RECONFIGURATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT POLICY IN POST-CRISIS UZBEKISTAN: LESSONS FROM THE EU	232
Rustamov Foziljon	
THE ORETICAL BASIS OF THE ORGANIZATION OF FREE ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN	235
Mamadiev Elyor Akmalovich	
TURISTIK DESTINATINATSIYALAR RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI "ILDIZ" OMILLAR TAHLILI.....	237
Bekberganov Izzat Hurmat o'g'li	
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС-АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	243
Отабоев Ахмед Максудбек ўғли, Рахматуллаев Сардор Афзал ўғли	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHDA KLASTER USULINI QO'LLASHNING AFZALLIKLARI	250
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
O'ZBEKISTONDA PUL-KREDIT SIYOSATINING SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	253
Ishmurzoyev Akbarali Abdujabborovich	
АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ УЛИЦ	256
Хаитов С.И.	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA EKOLOGIK MARKETING STRATEGIYALARI ORQALI TALABNI SHAKLLANTIRISH.....	259
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna, Tursunova Shahnoza Farxod qizi	
THE IMPORTANCE OF FINANCIAL SUPPORT BY THE BANKING AND FINANCIAL SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS	262
Annaklichev Sakhi Saparmukhamedovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	265
Jumatova Gulzar Maxmud qizi	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA QO'LLANILADIGAN SHARTNOMA TURLARI VA ULARNING HUQUQIY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI	268
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
WAYS TO ENHANCE THE IMPORTANCE OF THE STATE BUDGET IN ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH.....	270
Sheraliyev Nurbek Jumanazar ugli	
SPECIFIC FEATURES OF GREEN FINANCING IN COMMERCIAL BANKS	273
Qudratov Inomjon Nemat ugli	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	277
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZM XIZMATLARI RIVOJLANISHINING AMALDAGI HOLATI VA IQTISODIY POTENSIALI	279
Madaminova Sanabar Askarovna	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI AMALGA OSHIRISH MASALALARI.....	282
Jabborov Bahridin Rashidovich	

DRIVERS AND BARRIERS OF HIGHER EDUCATION INTERNATIONALIZATION IN POST-SOVIET CENTRAL ASIA: INTERNATIONALIZATION AT HOME AND ABROAD WITH EVIDENCE FROM UZBEK UNIVERSITIES.....	285
Yunusova Shirin Adxamovna	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODELLARINI RIVOJLANTIRISH: XALQARO YONDASHUVLAR.....	290
Raxmatillayev Sarvarbek Botirjonovich	
KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH ORQALI HUDUDLARNING BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	294
Rashidov Mels Karimovich, Umarov Xurshidbek Ixtiyor o'g'li	
NAVOIY VILOYATIDA IQTISODIY RIVOJLANISH VA EKOLOGIK BARQARORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH MEXANIZMLARI.....	297
Barnoqulova Marjona Otabek qizi	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHISH TAJRIBASINING STRATEGIK JIHATLARI.....	301
Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY XAVFSIZLIK INDIKATORLARINI QAYTA KO'RIB CHIQISH ZARURATI.....	304
Uralov Shavkat Maxramovich	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH DOIRASIDA TELEMEDITSINANING O'RNI.....	308
Omonov Olim Murodullayevich	
MURAKKAB LOYIHALARDA RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	310
Tursunmuratov Sherzod Turdimuratovich	
YOSHLARNI VATANGA SADOQAT ULARNI HARBIY-VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH.....	312
G'ulomov Boburjon G'ogurjon o'g'li	
HUDUDIY INVESTISIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH TO'G'RISIDAGI NAZARIY QARASHLAR EVOLYUSIYASI.....	315
Sultanov Anvar Abdullaevich	
BANKLARNING EMISSION OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ILG'OR XORIJ AJRIBASI.....	319
Shaymanov Mexriddin Ibragimovich	
IMPLEMENTATING INNOVATIVE SOLUTIONS IN SMALL BUSINESSES' TRANSPORT-LOGISTICS SYSTEM(UZBEKISTAN CASE).....	322
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.....	326
Шомуродов Равшан Турсункулович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINING RAQAMLI TEXNOLOGIYALARI.....	331
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINING RAQAMLI TEXNOLOGIYALARI

Azlarova Mushtariybegim Abror qizi

Sarvon universiteti,
"Iqtisodiyot va servis" kafedrası o'qituvchisi
mushtariy.azlarova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisda O'zbekiston iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni, ularning ahamiyati hamda iqtisodiy rivojlanishga ko'rsatayotgan ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda raqamli transformatsiyaning asosiy yo'nalishlari, davlat tomonidan olib borilayotgan raqamli rivojlanish siyosati hamda xususiy sektorning ushbu jarayondagi faol ishtiroki o'rganilgan. Shuningdek, raqamlashtirish jarayonini yanada samarali rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinib, ushbu yo'nalishda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo'lgan taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, O'zbekiston iqtisodiyoti, raqamlashtirish, innovatsiyalar, texnologik taraqqiyot, elektron hukumat, sun'iy intellekt.

Abstract. This thesis analyzes the process of implementing digital technologies in the economy of Uzbekistan, as well as their significance and impact on economic development. The study examines the key directions of digital transformation, the role of government policy in promoting digital development, and the active participation of the private sector in this process. In addition, opportunities for further improving digitalization are explored, and a number of recommendations aimed at enhancing the effectiveness of digital transformation are proposed.

Keywords: digital transformation, Uzbekistan economy, digitalization, innovation, technological development, e-government, artificial intelligence.

Аннотация. В данной тезисной работе проведён анализ процесса внедрения цифровых технологий в экономику Узбекистана, а также их значения и влияния на экономическое развитие страны. Рассмотрены основные направления цифровой трансформации, роль государственной политики в развитии цифровой экономики и участие частного сектора в данном процессе. Кроме того, исследованы возможности дальнейшего совершенствования процессов цифровизации и представлены предложения, направленные на повышение их эффективности.

Ключевые слова: цифровая трансформация, экономика Узбекистана, цифровизация, инновации, технологическое развитие, электронное правительство, искусственный интеллект.

KIRISH

XXI-asrda global iqtisodiy rivojlanish jarayonlari raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq holda shakllanmoqda. Raqamli transformatsiya iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish hamda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda dunyoning ko'plab davlatlari iqtisodiy taraqqiyotning yangi bosqichiga o'tishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishga alohida e'tibor qaratmoqda.

O'zbekiston ham ushbu global jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylanib, so'nggi yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, elektron hukumat tizimini takomillashtirish hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini kengaytirish bo'yicha izchil islohotlarni amalga oshirmoqda. Mamlakatda raqamli texnologiyalarni iqtisodiyotning turli tarmoqlariga joriy etish orqali boshqaruv samaradorligini oshirish, davlat xizmatlarini yanada qulay va tezkor shaklda taqdim etish hamda biznes muhitini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu tezisda O'zbekistonda raqamli transformatsiyaning asosiy yo'nalishlari hamda uning iqtisodiy rivojlanishga ko'rsatayotgan ta'siri ilmiy jihatdan yoritiladi.

O'zbekiston iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasi mamlakat taraqqiyoti uchun muhim strategik ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish iqtisodiy jarayonlarning samaradorligini oshirish, yangi innovatsion xizmatlarni rivojlantirish hamda milliy iqtisodiyotning xalqaro iqtisodiy makonga integratsiyalashuvini jadallashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli savodxonlikni oshirish, texnologik bilimlarni keng targ'ib etish va zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish orqali raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda.

Raqamli transformatsiya — bu raqamli texnologiyalar asosida iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarni yangilash hamda ularning faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan kompleks jarayondir. Mazkur jarayon iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, boshqaruv tizimini takomillashtirish hamda global raqobat sharoitida milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan qator strategik hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020-yildagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida PF-6079-son Farmoni¹, elektron hukumat tizimini rivojlantirish strategiyasi hamda Innovatsion rivojlanish strategiyasi (2022–2026) mamlakatda raqamli transformatsiyani jadallashtirishning muhim institutsional asoslarini yaratdi. Ushbu strategik hujjatlar doirasida raqamli xizmatlarni kengaytirish, internet infratuzilmasini rivojlantirish, texnologik startaplarni qo'llab-quvvatlash hamda IT-ta'lim tizimini takomillashtirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

Davlat tomonidan IT-infratuzilmani rivojlantirish, malakali mutaxassislar tayyorlash va investorlar uchun qulay muhit yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarning izchil amalga oshirilishi kelgusida O'zbekistonning Markaziy Osiyo mintaqasida raqamli iqtisodiyot markazlaridan biriga aylanishi uchun muhim zamin yaratadi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga raqamli transformatsiyaning ta'sirini baholash maqsadida so'nggi yillarda IT-sektor rivoji, xorijiy investitsiyalar hajmi, raqamli xizmatlar ulushi va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha statistik ma'lumotlarni tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

1-jadval. IT-sektor va raqamli xizmatlarning o'sishi (2018–2023)²

Yil	IT-sektor hajmi (mlrd. \$)	IT-Park rezidentlari soni	Raqamli xizmatlar ulushi (%)
2018	0.5	50	3.2
2019	0.8	150	4.7
2020	1.2	300	6.1
2021	1.8	500	8.3
2022	2.5	800	10.5
2023	3.4	1100	12.7

So'nggi yillarda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi kuzatilmoqda. Xususan, IT-sektor hajmi 2018-yildagi 0,5 mlrd AQSh dollaridan 2023-yilda 3,4 mlrd AQSh dollariga yetib, qariyb 6 barobardan ortiq o'sishni namoyon etdi. Shuningdek, IT Park rezidentlari soni ham sezilarli darajada oshdi: agar 2018-yilda ularning soni atigi 50 tani tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib 1100 taga yetdi. Mazkur ko'rsatkichlar mamlakatda axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarning samarali natija berayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, raqamli xizmatlar ulushi ham iqtisodiyotda barqaror o'sib bormoqda: 2018-yildagi 3,2 foizdan 2023-yilda 12,7 foizga yetgani raqamli iqtisodiyotning kengayib borayotganidan dalolat beradi.

Raqamli transformatsiya korxonalar va tashkilotlar faoliyatida yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, raqamli texnologiyalar mahsulot va xizmatlarni takomillashtirish, mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash hamda yangi bozorlarni o'zlashtirish imkonini bermoqda. Masalan, elektron tijorat platformalari orqali tadbirkorlar xalqaro bozorlarga chiqish va eksport hajmini oshirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shuningdek, raqamli marketing vositalaridan foydalanish hamda mijozlar uchun qulay va zamonaviy interfeyslarning yaratilishi korxonalar raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi yangi kasblar va ish o'rinlarining shakllanishiga ham turtki bermoqda. Jumladan, IT sohasida dasturchilar, ma'lumotlar tahlilchilari, kibertahlilchilar kabi yuqori malakali mutaxassislar bo'lgan talab ortib bormoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda "Bir million dasturchi" loyihasi doirasida yoshlarni zamonaviy IT ko'nikmalar bilan ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli ta'lim dasturlari amalga oshirilmoqda. Mazkur tashabbus mamlakatda yuqori malakali kadrlar salohiyatini shakllantirish hamda raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

2 Muallif ishlanmasi

2-jadval. Elektron tijorat va fintech sektori (2019–2023)³

Yil	IT-sektor hajmi (mlrd. \$)	IT-Park rezidentlari soni	Raqamli xizmatlar ulushi (%)
2019	0.7	50	2.4
2020	1.1	80	3.8
2021	1.6	120	5.5
2022	2.3	180	7.3
2023	3.0	250	9.1

So'nggi yillarda O'zbekistonda elektron tijorat bozori jadal rivojlanmoqda. Xususan, elektron tijorat hajmi 2019-yildagi 0,7 mlrd AQSh dollaridan 2023-yilda 3,0 mlrd AQSh dollariga yetib, qariyb 4 barobar oshdi. Shu bilan birga, fintech kompaniyalari soni ham sezilarli darajada ko'paydi: agar 2019-yilda ularning soni 50 tani tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib 250 taga yetdi. Onlayn to'lovlar hajmi ham izchil o'sib bormoqda: 2019-yilda 2,4 mlrd AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 9,1 mlrd AQSh dollariga yetdi. Mazkur statistik ma'lumotlar O'zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonlari investitsion jozibadorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini tasdiqlaydi. IT-sektorning jadal rivojlanishi, xorijiy investitsiyalar ulushining ortishi hamda elektron tijorat va fintech bozorining kengayishi investorlar uchun qulay iqtisodiy muhit shakllanishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, texnologik infratuzilmani yanada takomillashtirish va kiberxavfsizlik masalalariga doimiy e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusida raqamli transformatsiya jarayonlarining izchil davom ettirilishi O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi yetakchi texnologik markazlardan biriga aylantirish imkoniyatini yanada oshiradi.

O'zbekistonda raqamli transformatsiya yo'nalishlari mamlakatni zamonaviy iqtisodiyotga olib chiqish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish hamda aholining turmush darajasini yaxshilashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bir nechta ustuvor yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Jumladan, davlat xizmatlarini raqamlashtirish, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini modernizatsiya qilish, biznes va moliyaviy xizmatlarni raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki jamiyatning innovatsion rivojlanishiga ham kuchli turtki beradi.

Davlat xizmatlarini raqamlashtirish jarayonida elektron hukumat tizimi muhim rol o'ynamoqda. Mazkur tizim orqali fuqarolarga tezkor, qulay va shaffof xizmatlar ko'rsatish imkoniyati kengaymoqda. Ta'lim sohasida elektron platformalar va masofaviy o'qitish tizimlarining joriy etilishi yoshlar uchun zamonaviy bilim olish imkoniyatlarini kengaytirdi. Elektron darsliklar, onlayn ta'lim platformalari hamda talabalarni masofaviy baholash tizimlari ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Sog'liqni saqlash sohasida esa elektron tibbiy kartalar va telemeditsina tizimlari joriy etilishi tibbiy xizmatlarning sifati va tezkorligini oshirmoqda. Xususan, chekka hududlarda yashovchi bemorlarga telemeditsina orqali malakali mutaxassislar maslahatlari taqdim etilmoqda.

Raqamli transformatsiya iqtisodiyotning turli tarmoqlarida yangi texnologik imkoniyatlarni yaratmoqda. Masalan, agrar sektorda "aqlli qishloq xo'jaligi" (smart farming) texnologiyalaridan foydalanish orqali hosildorlikni oshirish, suv va o'g'it kabi resurslardan samarali foydalanish imkoniyati yaratilmoqda. Sanoat tarmoqlarida esa raqamli boshqaruv tizimlari ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, xarajatlarni kamaytirish hamda mahsulot sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, iqtisodiy rivojlanish jarayonida elektron to'lov tizimlari alohida ahamiyat kasb etadi. Ular moliyaviy tizimning muhim instrumentlaridan biri bo'lib, ko'pincha iqtisodiyotning "qon aylanish tizimi" sifatida e'tirof etiladi. Raqamli transformatsiyaning har bir bosqichi yangi elektron to'lov tizimlarining paydo bo'lishi va mavjud tizimlarning takomillashuviga olib keladi. Bu esa mijozlar talablarini yanada samarali qondirish va elektron to'lov xizmatlari ko'lamini kengaytirishga imkon yaratadi. Elektron to'lov tizimlarining rivojlanishi bilan bir qatorda tranzaksiyalar xavfsizligini ta'minlash va ularni samarali tartibga solish masalalari ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonida aholining faol ishtiroki ham muhim omil hisoblanadi. Chunki raqamli texnologiyalarni amaliy hayotga joriy etish darajasi, avvalo, aholining raqamli savodxonligi va texnologik bilimlariga bog'liqdir. Shu sababli raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish dasturlarini amalga oshirishda aholining raqamli madaniyatini oshirish, elektron xizmatlardan foydalanish ko'nikmalarini kengaytirish va zamonaviy texnologiyalarni o'rganishga rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda O'zbekistonda raqamli to'lov tizimlari, elektron tijorat va fintech xizmatlari jadal rivojlanmoqda. Xususan, Payme, Click, UzCard kabi zamonaviy to'lov tizimlari aholiga qulay va tezkor moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatini yaratmoqda. Bundan tashqari, bank tizimida blockchain texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida xizmat ko'rsatish amaliyotlari bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Ushbu jarayonlar moliyaviy

xizmatlarning sifatini oshirish, operatsiyalar tezligini ta'minlash hamda mijozlar uchun yangi imkoniyatlarni yaratishga xizmat qilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonlari iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, investitsion muhitning yaxshilanishi hamda mamlakatning global iqtisodiy makonga integratsiyalashuvini jadallashtirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamli texnologiyalarni iqtisodiyotning turli tarmoqlariga keng joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, yangi innovatsion xizmatlarni rivojlantirish va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun bir qator ustuvor yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish zarur. Jumladan, texnologik infratuzilmani yanada takomillashtirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, malakali IT mutaxassislarini tayyorlash hamda kiberxavfsizlik tizimini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, xorijiy investorlarga qulay shart-sharoitlar yaratish, innovatsion startaplarni qo'llab-quvvatlash va davlat hamda xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Kelgusida raqamli transformatsiya jarayonlarini izchil davom ettirish orqali O'zbekistonning Markaziy Osiyo mintaqasida yetakchi texnologik va innovatsion markazlardan biriga aylanishi uchun keng imkoniyatlar mavjud. Shu bois davlat tomonidan qabul qilinayotgan strategik dasturlar va islohotlarni samarali amalga oshirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish hamda innovatsion ekotizimni qo'llab-quvvatlash mamlakatning investitsion jozibadorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020-yildagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida PF-6079-son Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. World Bank. Digital Economy for Development Report. Washington, DC: World Bank, 2021.
3. International Telecommunication Union (ITU). Measuring Digital Development: ICT Development Report. Geneva: ITU, 2022.
4. OECD. Digital Economy Outlook 2023. Paris: OECD Publishing, 2023.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik islohotlar agentligi rasmiy sayti. Mavzu bo'yicha axborot. <https://asr.gov.uz/news/5141>
6. Kenjabaev A.T. Tadbirkorlik faoliyatida axborotlashtirish milliy tizimini shakllantirish muammolari. Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2005. – 32 b.
7. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, 2017.
8. Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York: McGraw-Hill, 2015.
9. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W.W. Norton & Company, 2016.
10. Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Publishing, 2010.
11. Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press, 2008.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100